

**BITIRUVCHI TALABALARNING AMALIYOTLARDAGI MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI**

M. A. Bobomurodova

SamDAQI O'qituvch

I. Yu. Egamov

SamDAQI dosent

E. I. Yusupov

TDIU Samarqand filiali talabasi

Annotasiya: *Ushbu ilimiy maqolada asosan malakaviy amaliyotlar haqida so'z yuritilgan. Hozirgi kunda kasb ta'limi bakalavr yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar 3 bosqichda tayanch yo'nalish bo'yicha malakaviy amaliyot o'tashda nimalarga e'tibor berilganligi, kamchilik va muammolar bo'yicha ma'lumotlar shakllantirilgan. Deyarli barcha ishlab chiqarish, qurilish, mashinasozlik, sanoat, mebelsozlik, er tuzish va er kadastr, arxitektura, loyiha institutlari va x.k. zamonaviy texnika, texnologiyalar, innovatsion uslublar, loyihalashda kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlanganligi bo'yicha amaliyot davrida kerakli maslaxamlar berilgan.*

Kalit so'zlari: *ta'lim, ob'ekt, bog'liq, zamon, san'at, amaliyot, kasbiy, barqaror, e'tiqod.*

Malakaviy amaliyotlarni sifatli tashkil etilish va o'tkazilishi aksariyat holatda malakaviy amaliyotni o'tish ob'ektini to'g'ri tanlash, uning moddiy texnika ba'zasining rivojlanganligi ilmiy pedagogika saloxiyati texnika texnologiyalarning zamon talabiga mosligi, kadrlarning tajribasi va albatta, sog'lom muhitga bog'liq bo'ladi. Kasb ta'limi bakalavr yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar 3 bosqichda tayanch yo'nalmsh bo'yicha malakaviy amaliyot o'taydilar. Hozirgi kunda ishlab chiqarishning barcha sohalari tez rivojlanmoqda. Deyarli barcha ishlab chiqarish, qurilish, mashinasozlik, sanoat, mebelsozlik, er tuzish va er kadastr, arxitektura, loyiha institutlari va x.k. zamonaviy texnika, texnologiyalar, innovatsion uslublar, loyihalashda kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlangan.

Sifatli tashkil etilish va o'tkazilishi aksariyat holatda malakaviy amaliyotni o'tish ob'ektini to'g'ri tanlash, uning moddiy texnika ba'zasining rivojlanganligi ilmiy pedagogika saloxiyati texnika texnologiyalarning zamon talabiga mosligi, kadrlarning tajribasi va albatta, sog'lom muhitga bog'liq bo'ladi. Kasb ta'limi bakalavr yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar 3 bosqichda tayanch yo'nalmsh bo'yicha malakaviy amaliyot o'taydilar. Hozirgi kunda ishlab chiqarishning barcha sohalari tez rivojlanmoqda. Deyarli barcha ishlab chiqarish, qurilish, mashinasozlik, sanoat, mebelsozlik, er tuzish va er kadastr, arxitektura, loyiha institutlari va x.k. zamonaviy texnika, texnologiyalar, innovatsion uslublar, loyihalashda kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlangan.

Bitiruvchi talabalar qurilish sohasida malakaviy amaliyot o'tish davrida zamonaviy uy joy jamoa binolari ishlab chiqarish binolari barpo etilishini o'z ko'zlari bilan ko'rib, unda ishtirok etadilar. Bu qurilishlarda qo'llaniladigan usullar va mashina mexanizmlar bilan yaqindan tanishadilar. Nazariy bilimda olmagan ma'lumotlarga ega bo'ladilar. San'at bo'yicha talabalarning malakaviy amaliyotining sifatli o'tishiga viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan amaliy san'at ustaxonalari, muzeylarning ta'siri juda katta. Bu muassasalarda talabalar amaliyot davrida ustozlar rahbarligida ijodiy ishlar bajarib, o'z ko'nikma va malakalarini oshiradi.

Ishlab chiqarishning boshqa sohalarning malakaviy amaliyotga ta'siri ijobiy tomonga o'zgarishida ishlab chiqarishda tayinlangan amaliyot rahbarlarining roli juda katta. Hozirgi kunda bu ko'pchilik rahbarlar amaliyotchi talabaga e'tiborni kam qaratadi, chunki bu rahbarlar moddiy tomondan ta'minlanmagan.

Bu ko'rsatkich amaliyotni sifatli o'tishiga ta'sir ko'rsatadi. Qurilish sohasiga tegishli loyiha institutlarida talabalar malakaviy amaliyot davrida bino va inshootlarni loyihalash asoslari bilan yaqindan tanishadilar. Hozirgi loyiha institutlari zamonaviy kompyuter texnologiyalari va boshqa asbob uskuna bilan ta'minlangan. Unda talabalar loyihalash jarayonida faol ishtirok imkoniyatiga ega bo'lib, loyihalash usullari bilan yaqindan tanishadilar. Loyiha institutlarning zamon talablariga javob beradigan darajada tashkil etilganligi va jihozlanganligi talabalarning malakaviy amaliyotlar o'tishlariga ijodiy ta'sir ko'rsatadi.

Malakaviy amaliyot o'tish joyini tanlashga kafedra mudiri va amaliyot rahbari katta e'tibor berish kerak. Bu e'tibor malakaviy amaliyotni sifatli o'tishini kafolatlaydi.

Kasb ta'lim yo'nalishining 4 bosqichida talabalar malakaviy amaliyotning bir turi bo'lgan pedagogik amaliyotni o'taydilar. Pedagog amaliyotlar asosan kasb-hunar kollejlarda tashkil etiladi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti SH.M.Mirziyoev 2017 yilning 14 yanvarida bo'lib o'tgan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisida kasb-hunar kollejlarning rivojlanishiga katta e'tibor qaratib ta'lim-tarbiya tizimida o'quv reja va dasturlarni tubdan qayta ko'rib chiqishni ta'kidlagan edilar.

Deyarli barcha kasb-hunar kollejlari zamon talablariga mos ravishda jixozlangan bo'lib, ularga Evropa davlatlarining investitsiyalari kiritilib, yangi ishlab chiqarish texnologiyalari bilan ta'minlandi. Bunda kasb-hunar kollejlarda pedagogik amaliyotlari o'tash juda yaxshi samara bermoqda.

Kasb-hunar kollejlari mutaxassislar tayyorlashning turi va sohasidan kelib chiqqan holda klassifikatsiya qilinadi.

Kasb-hunar kollejlarda kasbiy tayyorgarlik yo'nalishlari respublikani iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish istiqbollari hisobga olgan holda ishlab chiqiladigan, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining tayyorlash, kasblar va mutaxassisliklar yo'nalishlari klassifikatoriga muvofiq belgilanadi.

Kasb-hunar kollejlarda mutaxassislar tayyorlash soni va kasb-hunar kollejlari sohasini qayta o'zgartirish imkoniyati mehnat bozorining u yoki bu soha kadrlariga bo'lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Iqtisodiyot tarmoqlari va ma'muriy-ijtimoiy sohaning kadrlarga bo'lgan talabini eng yuqori darajada ta'minlashni hisobga olgan holda, zarur soha va ta'lim darajasi bo'yicha kadrlar tayyorlashni tartibga solish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan amalga oshiriladi.

Kasb-hunar kollejida ta'lim va kasb-hunar dasturlarini bajarish korxonalar va kasb-hunar kollejlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik asosida amalga oshiriladi.

Kasb-hunar kollejlari uchun mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan tarmoq vazirliklari, idoralari, iqtisodiy barqaror korxonalar orasidan vasiylar aniqlanadi, ular ish beruvchilar bilan sheriklik munosabatlari rivojlantirilishini ta'minlaydilar, o'quvchilarning korxonalarda, muassasalarda ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etishga, keyinchalik bitiruvchilarni ishga joylashtirishga, shuningdek kasb-hunar kollejlarning moddiy-texnik va resurs bazasini mustahkamlashga, o'quvchilar va o'qituvchilarni ijtimoiy himoya qilishga ko'maklashadilar.

O'qitish jarayonining ikkinchi tomoni o'quvchining faoliyati bo'lib, u o'quv fani materiallarini o'zlashtirishdan iborat. O'quvchi faoliyati ichki jarayonini tashkil etadi, ya'ni u o'qituvchi bergan bilimni o'qib, tushunib oladi. Ta'lim jarayonida ana shu ikkala tomon yaxshi qatnashmasa, ta'lim jarayoni yaxshi natijaga erishmaydi.

Kasb-hunar kollejlari ta'lim jarayonida fanning eng zaruriy, eng muhimlari asosi o'rganiladi. Buning uchun amaliyotchi talaba o'qituvchi o'quvchiga bilim berar ekan, uni soddadan murakkabga, umumiydan xususiyga etaklaydi, xulosalar chiqarishga, hayotda ishlab chiqarishda qullay bilishga o'rgatadi. O'qituvchi bilimlarni o'rgatar ekan, o'sha jarayonda bolalarning imkoniyatlarini o'rganadi, qiyinchiliklarini ko'radi, ularni bartaraf etish choralarini izlaydi. SHunday ekan, o'qituvchi hozirgi zamon talablariga javob beradigan yuksak axloqiy-ma'naviy sifatlarga ega bo'lgan, chuqur bilim va mahorat egasi bo'lishi lozim. Kasb-hunar kollejlarda ta'lim olish o'quvchilarga o'z bilimlarini chuqurlashtirish va tanlangan ixtisosliklarga ega bo'lishni ta'minlaydi hamda ta'limning keyingi bosqichlarida o'qishni davom ettirish yoki egallangan ixtisos va kasb-hunar bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beradi.

Kasb-hunar kolleji o'quvchilarning kasb-hunarga moyilligi, mahorat va malakasini chuqur rivojlantirishni, tanlangan kasblar bo'yicha bir yoki bir necha ixtisos olishni ta'minlaydigan uch yillik o'rta kasb-hunar o'quv yurti bo'lib, unda o'quvchilar tegishli sohalar bo'yicha etuk mutaxassislar bo'lib, kasb-hunarga o'rganadilar. Bu kasb-hunarni o'rgatishda oliy ta'lim muassasalarini kasb ta'lim yo'nalishi bo'yicha tugatgan va malakaviy amaliyotlarda zaruriy bilim ko'nikma va malakaga ega bo'lgan yosh pedagogik kadrlarning o'rni beqiyos. YOsh pedagogik kadrlar malakaviy amaliyot o'tash davrida o'rta maxsus kasb-hunar kollejlarda o'quv jarayonining borishini puxta bilishlari zarur.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2017 yil 5 sentyabrdagi 13-2017-son buyrug'i Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish kurslarida pedagogik (malakaviy) amaliyotni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi NIZOMI.
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni, T., 1997.
3. Elmuradovna, J. E. (2023). Scientific Recommendations on Restoration of the Historical Appearance of Anti-Register Not Preserved. *Telematique*, 22(01), 275-281.
4. Elmuradovna, J. E., & Qo'ziyevich, E. I. (2023). BUXORO ARKINING ARXITEKTURAVIY SHAKLLANISHI. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(2), 75-78.
5. Qo'ziyevich, E. I., & Elmuradovna, J. E. (2023). THE SCHEME OF TERRITORIAL PLACEMENT OF AGGLOMERATION COMMERCIAL AND HOUSEHOLD COMPLEXES IN UZBEKISTAN. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(2), 62-67.
6. Qo'ziyevich, E. I., & Elmuradovna, J. E. (2023). THE SCHEME OF TERRITORIAL PLACEMENT OF AGGLOMERATION COMMERCIAL AND HOUSEHOLD COMPLEXES IN UZBEKISTAN. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(2), 62-67.
7. Juraev, O. J., & Sh, K. L. (2021). DETERMINATION OF SORPTION ABILITY OF ACETATE CELLULOSE MEMBRANE AND POLYMER ADDITIVES. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 1(1).
8. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
9. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). WATER SOFTENING WITH REVERSE OSMOSIS AND ULTRAFILTRATIONS. *Problems of Architecture and Construction*, 2(2), 78-80.
10. Ганчеренок, И. И., Горбачев, Н. Н., Рахимов, А. Р., & Жураев, О. Ж. (2020). Глобальные

вызовы и новые модели образования для устойчивого развития. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (pp. 176-185).

11. Ганчерёнок, И. И., Горбачёв, Н. Н., Спиридонов, В., Рахимов, А. Р., Жураев, О. Ж., & Киринович, О. А. (2021). Цифровая трансформация в строительстве: информационное моделирование/под редакцией СВ Харитончика и СИ Ахмедова. Минск-Самарканд: Изд-во СамГУ.
12. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьёва, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
13. M.Isakov. R.Yusurov. Pedagogik amaliyot. Uslubiy qo'llanma. - Andijon 2010 y. - 25 b. 37 4. Asqarova O'. M. va boshqalar. Pedagogika. T: «TALQIN» 2008.
14. Asqarova O'. M. Pedagogikadan amaliy mashg'ulotlar. T: ISTIQLOL»2005.
15. S. Turg'unov Pedagogik amaliyot o'tkazish bo'yicha metodik ko'rsatma. Namangan-2000 y. 11. Pedagogicheskaya praktika: Metodicheskoye posobiye / Avt.-sost. G.V. Kogan. – Murmansk: MGPU, 2008 – 78 s. 12. Kuzmina T. N. Pedagogicheskaya praktika: Uchebno-metodicheskoye posobiye dlya studentov ochnoy formy obucheniya. Penza: PGPU, 2012. 17 s.
16. SUYUNOV, J., & BOBOMURODOVA, M. (2021). PURPOSE OF FLOATING STRUCTURES FOR ALL TYPES OF WATER SUPPLYING STRUCTURES.